

ISSIQLIK JARAYONLARIDA ENERGIYA TIZIMINI MATEMATIK MODELINING VAZIFALARI

Sobirov Muzaffar Mirzaolimovich

TATUFF Axborot texnologiyalari kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6592828>

Annotatsiya: Ishlab chiqarishning texnologik tarmoq jarayonlariga sezilarli ta'sir etuvchi energiya tizimining matematik modelini yaratish va uning vazifalari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: termodinamik parametr, issiqlik oqimlari, model tenglamalari, energiya, matematik model.

Hozirgi kunda issiqlik tashuvchining termodinamik parametrlarining kinetik o'zgarishi, aylanma issiqlikning yopiq zanjirlarida issiqlik potentsialining o'zgarishi bilan birga issiqlik iste'molining tarmoq inshootlarida issiqlik oqimlarining ko'p bosqichli dinamik tizimlarini ifodalovchi zavodlar ob'ektlarini issiqlik va energiya bilan ta'minlashning texnologik tarmoq jarayonlariga e'tibor berish muhim. Ulardagi ish jarayonlarini ta'minlash, matematik model issiqlik energiyasining termodinamik potentsialining o'zgarishini aniqlaydigan differensial tenglamalarning takroriy tizimi shaklida yoziladi.

Model tenglamalarining mahalliy identifikatsiyasi iste'mol ob'ektlarida issiqlik va elektr ta'minoti jarayonlarini boshqarish tizimlarini ishlab chiqish uchun axborot ta'minotining yuqori ishonchliligi holatini belgilaydi.

Ishlab chiqarish zavodlari ob'ektlarini va korxonalarining muhandislik tarmoqlarini elektr energiyasi bilan ta'minlashning texnologik jarayonlarini matematik modellashtirish energiya va resurslarni tejash, energiya iste'moli rejimlarini optimallashtirish, haroratning o'zgarishi sharoitida binolarda sanitariya-gigiyena me'yorlarini ta'minlash muammolarini hal qilish atrof-muhit parametrlariga bog'liq ravishda imkoniyatlarini belgilaydi..

Elektr iste'moli ob'ektlarida elektr ta'minoti rejimlarini barqarorlashtirish sharoitida yoqilg'i resurslaridan samarali foydalanish muammosini hal qilish uchun tizimli axborot yondashuvi joriy etilmoqda.

Matematik modellashtirish protsedurasining axborot yondashuvi issiqlik tarmoqlarining termodinamik parametrlari o'zgarishi dinamikasining balans tenglamalarini qayd etish orqali ifodalanishi mumkin.

Iste'molchilarni optimal energiya bilan ta'minlash sharoitida energiya ishlab chiqarish intensivligini boshqarish vazifasi issiqlik ishlab chiqarish, issiqlik energiyasini taqsimlash va iste'mol qilishda texnik jihozlarning tizimli zanjiridagi sovutish suvi parametrlarini aniqlaydigan kinetik o'zgarishlarning differentsial tenglamalari tizimi bilan qayd etiladi. Binolarda sanitariya-

gigiyenik issiqlik rejimlarini ta'minlash bilan energiya taqsimotini ham uzluksiz nazoratda olib borish kerak bo'ladi.

Ishlab chiqarish ob'ektlarida issiqlik energiyasini ishlab chiqarish va iste'mol qilish texnologik jarayonining takroriy munosabat ko'rinishidagi qayd etilgan matematik modeli bir qator boshqaruv vazifalarini belgilash va hal qilish imkoniyatlarini belgilaydi:

- Barcha mahalliy tahlil punktlari uchun ham, umuman kumulyativ tizim uchun ham barcha parametrik ko'rsatkichlar bo'yicha axborot ta'minotining chuqur ishlab chiqilishi ta'minlanadi.

- iste'mol va yo'qotishlarning parametrik ko'rsatkichlarida barcha mahalliy saytlarni va umuman tuzilmani baholash mumkin. To'siqlarni bartaraf etish muammosi hal etilmoqda.

- iste'molchilarni standart sanitariya-gigiyenik hayot sharoitlari bilan ta'minlash rejimida ishlaydigan ACS-TPni ishlab chiqish va joriy etishning nazariy va amaliy asoslari belgilandi; energiya va resurslarni tejashni, energiya yo'qotishlarini minimallashtirish, iste'molchilar tomonidan energiya xizmatlari uchun to'lovlarni minimallashtirish.

- ishlab chiqarish tizimlarida moddiy va energiya resurslaridan foydalanish va iste'mol qilish jarayonlarini modellashtirish bo'yicha taqdim etilgan yondashuvni optimal boshqaruv tizimini ishlab chiqishda chuqur darajadagi axborot bilan ta'minlash imkoniyati sifatida qarash mumkin.

Energiyadan foydalanishning zamonaviy tizimlaridan unumli foydalanish uchun yangi texnologiyalar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Quyosh panellari asosida, shamol orqali, suvni oqimidan foydalanib energiyaga ega bo'lish mumkin. Olib borilayotgan tadqiqotlarda yuqori darajada qo'llanilayotgan texnologiyalar ishlab chiqarish jarayonidagi sarf xarajatlarni kamaytirib, unumdorlikni oshirishga olib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azimov Yu I, Savdur S N, Kirpichnikov A P, Kostromin A V 2015 Network modeling of fertilizer production of agricultural enterprises Bulletin of Kazan Technological University T 18 No 12 pp 122-24
2. Azimov Y I, Savdur S N, Mukhametgaleev D M 2015 Modeling of the technological process of biochemical sewage treatment of the polymer industry Theoretical Foundations of Industrial Policy Formation pp 378-97
3. Komiljonovna, M. L., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Adjuster Synthesizing for the Heat Process with Matlab. Texas Journal of Engineering and Technology, 7, 63-66.

4. G'ofurovich, T. X. A., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Computer Using Dynamic System Modelling Environments. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 2(2), 9-13.
5. Avazjon o'g'li, V. D., & Esonali o'g'li, M. Y. (2022). Prospects for the Development of the 3D Modeling Process. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 7, 78-79.
6. Avazjon o'g'li V. D., Esonali o'g'li M. Y. Use and Importance of Three-Dimensional Images in Fields // *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 1-4.
7. Минаматов, Ю. (2021). УМНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПРОЦЕССЫ В ИХ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(9), 875-879.
8. Okhunov, M., & Minamatov, Y. (2021). Application of Innovative Projects in Information Systems. *European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630)*, 11, 167-168.